

OʻQUV JARAYONLARIDA PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISHNING BAʼZI MUAMMOLARI.

Gʻ.S. Arifxoʻjayev T.f.n.

Qodiriy nomidagi JDPI Defektologiya kafedrası oʻqituvchisi.

O.M.Ziyodullayev

Qodiriy nomidagi JDPI Maxsus pedagogika, defektologiya (logopediya)

yoʻnalish 2- bosqich magistranti.

Аннотация: *Ushbu maqolada taʼlimda sistemali yondashuvni tashkil etishning mazmuni, tarkibi hamda amaliy ahamiyati ifodalangan.*

Калит соʻзлар: *turkumlashtirish, sistema, metod, analiz, taʼlim, model, sistemali yondashuv.*

Аннотация *В данной статье рассматриваются содержание и практическая ценность организации системного подхода к образованию.*

Ключевые слова: *классификация, система, метод, анализ, образование, модель, системный подход.*

Annotation: *In this article discusses the content, content and practical value of organizing a systematic approach to education.*

Key words: *classification, system, method, analysis, education, model, systematic approach.*

Pedagogik texnologiyalarni ishlab chiqish va ulardan oʻquv jarayonida foydalanish muammosi bugungi kunda yurtimiz va xorijiy mamlakatlarining ilmiy-amaliy yoʻnalishlarida keng tadqiq etilmoqda. Nazariy yoʻnalishda pedagogik texnologiyani pedagogikaning kotegoriyasi sifatidagi mavqeini aniqlash soxasidagi izlanishlar amalga oshirilmoqda: uning tarkibiy tuzilishi, mohiyati toʻgʻrisidagi yaxlit tushunchalar shakllantirilmoqda. Pedagogik faoliyatning turli soxalarida (didaktik, tarbiyaviy, taʼlimni boshqarish) texnologiyalarning ilmiy asoslari oʻrganilmoqda. Ularni loyixalashtirish nazariyasi va metodologiyasi ishlab chiqilmoqda. Boshqacha qilib aytganda, pedagogik texnologiyalarning nazariy asosi yaratilmoqda, ilgʻor pedagogik gʻoya va kompensiyalarga asoslangan yangi

texnologiyalar loyilashtirilmoqda, pedagoglarni ulardan foydalanishning nazariy asoslari va metodikasi ishlab chiqilib amaliyotga joriy etilmoqda.

Pedagogik faoliyatni qayta qurishning yaxlit vositasi bo`lgan texnologiyaning asosiy funksiyasi esa o`quvchi shaxsini rivojlantirish vazifalarini xal qilishning eng qulay, samarali yo`llarini topish va amaliyotga tadbiq etishdan iboratdir. Har bir pedagogning kasbiy tafakkurini va faoliyatini tarkib toptirish, uni rivojlantirishning usuli bo`lgan pedagogik texnologiyaning qaror topishi, ta`lim samaradorligini oshirish o`quv predmetlarini o`qitishning individual, predmetli, modulli texnologiyalarini ishlab chiqish, ularning tub ma`nosini, ilmiy asosini anglab, ta`lim-tarbiyaning aniq sharoitlariga mos ravishda tadbiq etish olishiga bog`liqdir. Pedagoglarning obektiv ehtiyojlarini inobatga olish, nazariy mavqelarini aniqlashda nazariya va amaliyotning bog`liqligini e`tiborga olish muhim ahamiyatga egadir. Shuning uchun tadqiqotchining pedagogik texnologiyaning amaliyotchilar faoliyatida, ta`lim-tarbiya vazifalarini hal qilishda tutgan o`rnini tushunib, ularni tadbiq etish usullarini bilishlari lozim.

Bu esa o`z navbatida, pedagoglarning texnologik jihatdan tayyorgarlik darajasini bir nechta metodlarni qo`llash orqali o`rganish lozimligini ko`rsatadi.

Bundan ko`zlangan maqsad pedagoglarning o`qitish texnologiyalariga bo`lgan munosabatlarini aniqlash, pedagoglar tomonidan qo`llanilayotgan texnologiyalar mazmunini loyihalashtira olish, malakalarining shakllanganlik darajasini baxolash va pedagoglarni texnologik malakalarini oshirishga bo`lgan ehtiyojlarini aniqlashdan iboratdir. Ayniqsa, pedagoglarni o`qitish texnologiyasiga bo`lgan munosabatlarini aniqlash muxim ahamiyatga egadir. Shu sababli, texnologiya zarurmi? Ularni nazariy va amaliy jihatdan ishlab chiqish, rivojlantirish va o`quv-tarbiyaviy ishlarga tadbiq etish kerakmi degan savollarga javob qidirish bugungi kunda o`z yechimini kutayotgan muammolardan biri xisoblanadi.

Ba`zi bir pedagoglar bu jarayonni vaqtinchalik yoki o`tkinchi deb tushunadilar. Ammo, ta`lim-tarbiya murakkab dinamik jarayon bo`lib, insoniyat jamiyati taraqqiyoti rivojining xar bir bosqichida o`ziga xos xususiyatlarga ega bo`lib

jamiyatning ijtimoiy-iqtisodiy, siyosiy va madaniy jihatdan rivojlanish darajasiga muvofiq tarzda yangi mazmun bilan boyib boradi. Ya'ni muayyan bir bosqichda ma'naviy-intelektual jihatdan yuksak darajaga k'otarilishi va ma'lum bir bosqichda past darajada bo'lishi ham mumkin. Bu jamiyatning ijtimoiy, milliy ongi va dunyoqarashining rivojlanish darajasiga, ijtimoiy hayot asoslari va boshqarish mexanizmlarini maqsadga yo'naltirilishiga bog'liqdir. Tarixdan ma'lumki, qaysi xalqning milliy ongi va ma'naviy-intelektual salohiyati yuksak bo'lsa, uning ijtimoiy hayot tarzi ham yuksak bo'ladi. Demak, turmush tarzi va uning farovonligi, jamiyat a'zolarining ongiga bog'liq. Ongni yuksak darajada bo'lishi esa, o'z navbatida muayyan maqsadlarni o'zida mujassamlashtirgan mexanizmlariga bog'liqdir. Shuning uchun ham ta'lim-tarbiya texnologiyalarining mukammal, takomillashtirilgan mexanizmlarini ishlab chiqish va amiyotga tadbiiq etish hayotiy zaruriyat xisoblanadi. Inson nafaqat iste'molchi, balki yaratuvchi va ijodkor hamdir. Ijodkor-yaratuvchigina, iste'molchi bo'lishga xaqlidir. Bugungi kunda "pedagogik texnologiya" va uni o'qitish texnologiyasi pedagogikaning tushunchalari doirasida munosib o'rinni egallab, amaliyotda to'liq namoyon bo'lmoqda. Shuning uchun pedagoglar oldida turgan birinchi vazifa bu texnologiyani mehnat quroli sifatida qabul qilish bilan birga uni ob'ektiv zaruriyat ekanligini anglab yetishlaridadir.

O'qitish texnologiyasini pedagoglarning qarashlari bo'yicha quyidagi uch guruhga ajratish mumkin.

Birinchi guruh pedagoglarning fikricha, texnologiya bu belgilangan maqsadlarni amalga oshirishni ta'minlovchi o'qitish vositasi, metodlari, shakl va mazmuni tizimidir.

Ikkinchi guruh pedagoglarning fikricha esa, texnologiya bu mashg'ulot davomida pedagog va o'quvchilarning amalga oshiradigan aniq faoliyatidir.

Uchunchi guruh pedagoglarning fikricha esa, texnologiya bu o'qitishning aloxida usuli, pedagogning dars jarayonidagi harakati, o'qitishni loyixalashtirish faoliyatidir.

Qayd etilgan fikrlarda pedagogik texnologiyaning maqsadga yo'naltirilganlik, oldindan rejalashtirilgan natijalarga erishishga yo'naltirilganlik, possessuallik singari muxim xossalari o'z ifodasini topgan. Shuningdek, o'qitishning mazmuni, shakllari, vosita va metodlari kabi tarkibiy qismlari aks ettirilgan. Texnologiya tushunchasining turlicha talqin etilishi, uning mohiyatini pedagogika fanida xar xil ifodalanishini ifoda etadi.

Pedagoglarning navbatdagi vazifasi o'quv predmetini o'qitish jarayonida amaliyotga tadbiiq etilayotgan texnologiyalarining xarakteri va mazmuni haqida ma'lumotga ega bo'lish. Maqsadni qo'ygan har bir pedagog o'quvchilar tomonidan dastur ma'teriallarini o'zlashtirishiga erishish, ularda mustaqillikni, tashabbuskorlikni, bilishga qiziqishni, tanqidiy tafakkur qilish ko'nikmalarini shakllantirib, kommunikativ qobilyatlarini rivojlantirishi kerak. Shu bilan bir qatorda, o'quv jarayonida shaxsning individual sifatlarini aniqlashga jiddiy e'tibor berish lozim.

Hozirga qadar maqsadning qo'yilishi an'anaviy metodika asosida ya'ni, ta'limiy, tarbiyaviy va rivojlantiruvchi maqsadlar birligida amalga oshirilmoqda. Demak, o'qituvchilar maqsadni belgilovchi boshqa usullardan foydalanishmaydi, o'z faoliyatlarida ta'limni rivojlantiruvchi konsepsiyalarni o'rganishmaydi. O'quv predmetining mazmunini loyihalashtirishda uning dasturidan dogmatik tarzda foydalanishadi. O'quv predmetining mazmuni tarkibini o'zgartirish va modernizatsiyalashtirishga harakat qilishmaydi, ya'ni o'quv predmeti bo'yicha mualliflik dasturiga ega emaslar. Xullas, predmetlarning mavjud o'quv dasturi bazi o'qituvchilarni qoniqtiradi, ba'zilar esa yangi dastur ishlab chiqish tarafdori.

Bu o'qituvchilar o'quv dasturlarini qanday takomillashtirmoqdalar? Bu borada olib borilgan tadqiqot taxlillar shuni ko'rsatadiki, taxminan 5-10% o'qituvchilargina predmetni o'qitish texnologiyasiga yangi usul va uslublarni joriy qilishga harakat qilishar ekan. Ta'lim jarayonini to'liq yangi texnologiyalar asosida tashkil qilish haqida biror narsa deyish qiyin. Ayrim o'qituvchilarimiz rivojlantiruvchi o'qitish, o'qitishni differensatsiyalash va individuallashtirish,

o`qitishning modulli texnologiyasi, o`yinli texnologiya va boshqalarni amaliy faoliyatga tadbiq etish u yoqda tursin, hatto tushunchaga ham ega emas ekan.

O`qituvchilar tomonidan qo`llanilishi mumkin bo`lgan turli xil pedagogik texnologiyalarning elementlari va g`oyalari esa quyidagilardan iborat:

-Shaxsga yo`naltirilgan o`qitish texnologiyasi (o`quvchini fikrlashga majbur qiladi);

-Muammoli o`qitish texnologiyasi;

-Modulli o`qitish texnologiyasi;

-Turli o`yin texnologiyalari;

-Muloqot madaniyati;

-Tayanch konsepsiyalar;

-O`qitishni individuallashtirish;

-Differensiallashtirish;

-O`qitishning texnik vositalari;

-Hamkorlik.

O`qituvchilarning texnologiyalarni loyixalashtira olish malakalarini aniqlash uchun quyidagi mezonlardan foydalanish mumkin:

-Mashg`ulot va predmetni o`qitish maqsadlarini belgilay olish;

-O`qitish texnologiyalarini taxlil qila olish;

-O`quv predmetining rivojlantiruvchi g`oya va tamoyillarini belgilab olishi;

-O`qitish jarayoni modelini tuza olishi;

-O`qitish metod va vositalarini tanlash, ularning mazmunini loyixalash;

-O`qitish muammolarini xal qila olish;

-O`qitish metod va vositalarini tanlash, ularning mazmunini loyixalash;

-O`qitish muammolarini taxlil qila olish;

-O`quv jarayonini tadqiq qila olish.

Hozirgi kunda ko`pgina o`qituvchilarimiz maqsadni belgilash, o`qitish metod va vositalarini tanlash malakalariga ega , lekin ularning ko`pchiligi bu masalalarga jiddiy e`tibor bermasdan “mulla bilganini o`qiydi” qabilidagi faoliyatni amalga

o'shirib, o'z bilim, ko'nikma va malakalarini oshirish masalasiga yuzaki qarashadi. Buning asosiy sababi esa, ularda o'quv predmetini rivojlantiruvchi g'oya va tamoyillarini belgilash, texnologiyalarni taxlil qilish, predmet dasturlarini, o'qitish jarayoni modelini, o'qitish metod va vositalari mazmunini ishlab chiqish, o'qitish muammolarini taxlil qilish va o'quv jarayonini tadqiq qilish ko'nikma va malakalari rivojlanmaganligidir.

Masalaning qo'yilishi va uning tahlilidan kelib chiqadigan xulosa shundan iboratki, pedagogika oliy ta'lim muassasasida bo'lajak o'qituvchi kadrlarni tayyorlash jarayonida pedagogik texnologiya va pedagogik mahorati kurslarini o'qitishda:

- Maqsadni aniqlash va belgilash texnologiyasi;

- Texnologiyalarni tahlil qilish metodlar;

- O'quv dasturlarini loyixalashtirish;

- Loyihalashtirish usullari;

- O'qitishning yangi texnologiyalari va alohida metodlari masalalariga jiddiy e'tibor berib, oliy ta'lim muassasasini bitiruvchi talabalarda o'qituvchilik faoliyatini amalga oshirish uchun zarur bo'lgan ko'nikma va malakani xosil qilishga erishish lozim.

Qariyb 85% o'qituvchilar o'qitishning yangi texnologiyalarini loyihalashtirish muammolariga oid qo'llanmalarining yo'qligidan nolishadi. Bunday texnologiyalarni kim ishlab chiqishi kerak? Fan o'qituvchisimi yoki ilmiy tadqiqot institutining xodimimi? Fanni kim o'qitadi? Siz yangi texnologiyalarni yaratib bering, biz qoyil-maqom qilib ularni keng qo'llaymiz deyish – bu bo'qimandalik psixologiyasi.

Demak, o'qituvchi o'z bilimlarini rivojlantirish masalalari bilan shug'ullanmaydi, ko'nikma-malakaga ega emas, ijodiy pedagogik tafakkuri rivojlanmagan.

Qayd etilgan fikrlardan kelib chiqadigan xulosalar quyidagilar.

Birinchi, hozirgi kunda pedagogik texnologiya pedagogik ongga keng miqyosda singib borayotgan bo`lishiga qaramasdan, ko`plab o`qituvchilar pedagogik texnologiyalarning konkret sharoitlarini hisobga olib, ishlab chiqish va amaliyotga tadbiiq etishga tayyor emas.

Ikkinchi, bir qator o`qituvchilar o`z faoliyatlarida o`qitishning yangi metodlaridan, qiziqarli texnologik g`oyalardan foydalanishga harakat qilishayotgan bo`lsalarda, hanuzgacha an`anaviy faoliyat ustun bo`lib an`anaviy maqsad usullariga, na`munaviy o`quv dasturi va o`qitish metodlariga asoslanishadi. Buning asosiy sababi ko`plab pedagoglar yangi pedagogik usullarni yetarli darajada bilmasligi va pedagogik faoliyat asoslari bilan yetarli darajada qurollanmaganligidir.

Uchinchi, texnologik yo`nalishdagi, ayniqsa, o`quv dasturlari mazmunini loyihalashtirish, o`quv jarayonini modellashtirish bo`yicha o`quv qo`llanmalarini yaratish zarur. Oliy ta`lim muassasasida o`qituvchi kadrlar tayyorlashda, asosiy e`tiborni o`quv jarayonini loyihalashtirish va o`qitish texnologiyalarining zamonaviy hamda kelajak muammolariga qaratish kerak.

To`rtinchi, oliy ta`lim muassasalarida o`qituvchilarning pedagogik texnologiyalardan o`z faoliyatlarida foydalana olmasligining asosiy sabablaridan biri bu- ularning bazaviy ma`lumotini o`qitayotgan fanlariga mutlaqo mos emasligidir. Keyingi vaqtlarda bazaviy ma`lumoti mos bo`lmagan o`qituvchilarni 4-6 oylik qayta tayyorlash kurslarida tayyorlash avj oldi. Lekin bu oliy ta`lim muassasalarini yuqori malakali mutaxassislar bilan ta`minlashga imkon bermaydi. Hozirgi kunda oliy ta`limda joriy etilgan ikkinchi mutaxassislik bo`yicha yo`nalishlarda kadrlar tayyorlash tizimini qayta ko`rib chiqish maqsadga muvofiq bo`ladi. Ayniqsa, muassasa raxbaryati 2- va 3- bloklardagi predmetlarni o`qitilishiga jiddiy e`tibor berishlari lozim.

Beshinchi, oliy ta`lim muassasalari o`qituvchilarini attestatsiyadan o`tkazish masalasiga jiddiy e`tibor berish lozim. Chunki, amalda qo`llanilayotgan miqdoriy ko`rsatkichlarga asoslangan testologiya dunyoga mashxur bo`lgan bir qator

psixolog olimlar tomonidan inkor etilgan bo`lib, u predmet o`qituvchisining sifat ko`rsatkichlarini, ko`nikma-malakasini, ijodiy tafakkur layoqatini belgilab bera olmaydi. Bilim – u yoki bu darajadagi miqdoriy ma`lumot va tushunchalar yig`indisi emas. U analiz va sintezga asoslangan murakkab dinamik jarayondir.

Xulosa qilib aytganda, o`qitish texnologiyalarining samaradorligini oshirish asosida yuqori malakali pedagog kadrlarni tayyorlashni ta`minlash, pedagogik faoliyatning universal usuli xisoblangan loyihalashtiruvchi ijodiy tafakkurni rivojlantirish – ta`lim soxasida yangi maqsad va natijalarga erishishning muxim omili xisoblanadi.